

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№1/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 254 sahifa,
9-yanvar, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Yangi taraqqiyot davrida oliy ta'lim tizimining rivojlanish tendensiyalari	8
<i>Kirgizbayev Abdug'ffor Karimjonovich</i>	
Tebranma kimyoviy reaksiyalar mavzusini o'qitishning ahamiyati (Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari misolida).....	12
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Bazarbayeva Laylo Gulmirza qizi</i>	
Biologiya o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari va metodlarning takomillashib borishi	15
<i>Azimov Ibragimjon Toshpulatovich, Toshpulatova Nigina Ibrohimjon qizi, Toshpulatova Maftuna Ibrohimjon qizi</i>	
Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari.....	20
<i>Doniyorova Gulshan Toshmirzayevna</i>	
Tarbiya – insoniyat rivojlanishining ajralmas qismi	25
<i>Nayimova Aziza Dilmurot qizi</i>	
Bolalarga xos psixologik o'zgarishlar va ularning yechimlari.....	29
<i>Qodirova Malikaxon Kaxramonovna</i>	
Tibbiy ma'lumotlarni avtomatlashtirish: ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va tahlil qilish uchun modulli vositalar.....	34
<i>Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich, Rustamova Charosxon Rustamovna</i>	
Lexicon Changes in the 21st Century Royal English.....	37
<i>Sapayeva Yakutjan Maxmudovna</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun ritmik gimnastika darslarini tuzilishi	43
<i>Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi, Xalilova Barnogul Abdulazizovna</i>	
Maktabgacha 6–7 yoshli bolalarda bilish kompetensiyalarini shakllantirishda multimedaning o'rni	47
<i>Suvanova Nodirabegim Sadir qizi</i>	
Физическое воспитание студенческой молодежи в современных условиях	51
<i>Тангриев Абдукарим Товшович</i>	
Tibbiyot instituti talabalarida professional tibbiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirish	55
<i>Umarkulov Mukhtorali Islomkulovich</i>	
Orqa miya shikastlanishida adaptiv jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish.....	58
<i>Xalilova Barnogul Abdulazizovna, Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi</i>	
Творчества скотта туроу в оценке литературной критики	62
<i>Хайдарова Умида Пулатовна</i>	
Sport kurashi usullarini tasnifi, tizimi va ularning atamasi	67
<i>A. R. Xodjanov</i>	
Роль образования в реабилитации и реинтеграции детей-репатриантов	71
<i>Юлдашев Санжар Рузимуродович</i>	
O'quvchilarda liderlik xislatlarini shakllanishining gender jihatlari.....	76
<i>Yuldasheva Sevara Ruzimurodovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni partisipativ tayyorlashda ijtimoiy-perseptiv ko'nikmalarning ahamiyati	79
<i>Muradova Maftuna Komilovna</i>	
Sport kurashi usullarining tasnifi, tizimi va ularning atamasi	82
<i>Faxriddin Karimov</i>	
Yuqori sinflarda ingliz tili darslarida grammatik interferensiyani aniqlash va uni bartaraf etish usullari.....	86
<i>Amirqulova Dilnoza Bahridin qizi</i>	
Pedagogik ta'lim innovatsion klasteri yondashuvi asosida bo'lajak mutaxassislarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	89
<i>Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna, Zulxaydarov Javlonbek Abdukaxor o'g'li</i>	
The Role of Non-Governmental Higher Education Institutions in Contemporary Educational Systems and their Economic Impact.....	92
<i>I. Imomov</i>	

Ingliz tilini o'rganishda autentik materiallardan foydalanish metodikasini takomillashtirish modeli	98
Ismatova Madina Inomjon qizi	
Elektron darsliklardan samarali foydalanish uchun qo'yilgan talablarning asosiy mezonlari.....	101
Jumanov Xudoyor Shuxrat o'g'li	
Xorijiy tajribalar asosida ta'lim sifatini boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	104
Karimova Maxbuba Mukimjonovna	
Oliy ta'lim talabalarida "health care" tafakkurini shakllantirishning pedagogik zaruriyati.....	107
Mattiyev Ilhom Begmatdulobovich	
Oliy ta'lim muassasalarining boshqaruvida jamoa motivatsiyasini oshirishdagi rahbarning roli.....	111
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Shukurova Shaxzodaxon Xolbek qizi	
Yangi o'zbekiston taraqqiyot davrida tarbiyaviy texnologiyalar asosida yuksak ma'naviyatli shaxsni shakllantirish.....	114
Nigmanova Umidaxon Baxodirxon qizi, Quvondiqova Dildora Komiljonovna	
Oilaviy va axloqiy qadriyatlarni tarbiyalashda oila va maktab hamkorligi – pedagogik muammo	119
Saidova Barno Narzullayevna	
Talaba-yoshlarda reproduktiv salomatlikni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari va imkoniyatlari.	123
Shodmonova Shoira Saidovna, Shodmonova Dilsora Shokirovna	
Futbol ko'nikmalarini etnosport elementlari asosida shakllantirish.....	127
Toshpo'latov Sirojjon Komiljon o'g'li	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida yoshlar ekologik tafakkurini rivojlantirish g'oyalari	130
Umarova Malika Xisabidinovna	
Umumta'lim muassasalarida – ta'lim sifatini boshqarish ustuvor yo'nalish sifatida	135
Yakubova Muxtaram Abdumavlyanovna	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	138
Виктория Мамаджанова	
Открытое занятие физкультурный досуг "Колобок"	142
Кинжабаева Дильбар Абдурафиковна	
Толерантность у учителей: значение, роль и пути формирования.....	145
Уразова М.Б., Бекбосынова З.К.	
Ingliz tilini o'qitishda o'qish ko'nikmasini o'rgatishning an'anaviy va zamonaviy turlari talqini.....	151
O'rinova Durdona Farhodovna	
Deontologik yondashuv asosida maktab boshqaruvining o'ziga xos xususiyatlari.....	154
Abdulxayeva Moxiraxon Borixonovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning ahamiyati	158
Ataniyazova O'g'iljan Rajapbayevna	
O'quvchilarning neyropedagogik xususiyatlarini diagnostika qilish	161
Babakulova Dilnoza Ramazonovna	
Kasbiy ijtimoiylashuv – bo'lajak o'qituvchi huquqiy ijtimoiylashtirishning asosiy omili sifatida	165
Ibotov Javohir Ulug'bekovich	
Maktab direktorining boshqaruv faoliyatida qarorlarni qabul qilishda tavakkalchilikni boshqarish	168
Jabborova Yulduzxon Hasan qizi	
10-11-sinf o'quvchilarining biologiya fanini o'rganishda innovatsion fikrlash ko'nikmasini rivojlantirishning amaldagi holati.....	171
Sharipova Aziza Mustafayevna	
Bolalardagi inqiroz va uning sabablari.....	174
Xasanova Iroda Alimjonovna	
O'zbek adabiyotida modernizm va postmodernizm unsurlari	179
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
"Taym menejment" ko'nikmalari asosida o'quvchilar vaqtini samarali boshqarish imkoniyatlarini shakllantirish.....	182
Yuldasheva X.Q.	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Динамика психологического благополучия личности студентов-психологов.....	189
<i>Тиллашайхова Хосият Азаматовна</i>	
Markaziy Osiyo tilshunosligining rivojlanish bosqichlari	192
<i>Abdimo'minova Dildora Oybekovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalar ta'lim-tarbiyasida ota-onalarning roli.....	196
<i>Alimova Gulchehra Qobilovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalarning ijtimoiy hayotdagi o'rnini	199
<i>Asraxonova E'tibor Abduvaxob qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy mahoratni shakllantirish texnologiyasi	204
<i>G'iyasova Nargiza Yunus qizi</i>	
Is'hoqxon to'ra ibrat asarlari asosida talabalarni pedagogik faoliyatga tayyorlash	208
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Jo'rayeva Sitara Eshqobil qizi</i>	
Pedagogik dasturiy vositalarni yaratishda ranglar tizimidan foydalanish	212
<i>Mamanazarov Baxrom Jumonovich</i>	
Solving Specific Problems With Specific Methodological Approaches	216
<i>Muxammedova Nafisa Kamolovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining raqamli kompetentligini oshirish masalalari va ularning yechimlari	221
<i>Raxmatova Hamida Ismatillo qizi</i>	
Integratsiyalashgan musiqa mashg'ulotlari jarayonida musiqiy idrokni shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim metodlari.....	225
<i>Ruziyeva Orzigul Ilyosovna</i>	
XXI asrda tasavvufning ma'naviy-tarbiyaviy jihatlari.....	228
<i>Quvonov Sardor Zokirovich</i>	
Mirzo Ulug'bekning pedagogik g'oyalari va uning ta'lim rivojidagi xizmatlari.....	231
<i>Soatova Rayxona Sadriddin qizi</i>	
Yashil iqtisodiyotning ta'lim sifatiga ijobiy ta'sirlari	234
<i>To'rabekov Farxod Sanakulovich</i>	
Umumta'lim maktabi 5-6-sinf o'qituvchilarini jismoniy tarbiyaga o'qitishda ilmiy-pedagogik texnologiyalardan foydalanish nazariy asoslari	238
<i>Toshtemirov Bekzod Faxriddin o'g'li</i>	
Tarbiya nazariyasiga doir ilmiy-nazariy qarashlar va raqamli dunyoda tarbiya masalalarining nazariy-metodik asoslari.....	242
<i>Yusupova Mahliyo Abdimin qizi</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	246
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Использование аутентичных материалов в преподавании русского языка: преимущества и недостатки	250
<i>Умаров Азиз Авазович</i>	

MARKAZIY OSIYO TILSHUNOSLIGINING RIVOJLANISH BOSQICHLARI

Abdimo'minova Dildora Oybekovna
TerDU o'zbek filologiyasi fakulteti talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada Markaziy Osiyo (Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston, Tojikiston, O'zbekiston) tilshunosligining rivojlanishi namunalar orqali bosqichma-bosqich yoritib berilgan. Ushbu sohaga hissa qo'shgan mutafakkirlarning faoliyati haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Markaziy Osiyo, tilshunoslik, rivojlanish, psixolingvistika, etnolingvistika, paralingvistika, umumiy tilshunoslik, xususiy tilshunoslik, kuneiform, xorazmiy yozuvi.

Abstract: This article highlights the development of linguistics in Central Asia (Kazakhstan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Tajikistan, Uzbekistan) step by step through examples. Information about the activities of thinkers who contributed to this field is provided.

Key words: Central Asia, linguistics, development, psycholinguistics, ethnolinguistics, paralinguistics, general linguistics, specific linguistics, cuneiform, Khwarazmian script.

Аннотация: В данной статье освещается развитие лингвистики Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан) на основе примеров поэтапно. Представлена информация о деятельности мыслителей, внесших вклад в эту область.

Ключевые слова: Центральная Азия, лингвистика, развитие, психолингвистика, этнолингвистика, паралингвистика, общая лингвистика, частная лингвистика, клинопись, хорезмийское письмо.

KIRISH

Markaziy Osiyo tilshunosligi chuqur ildizlarga ega bo'lib, qadimiy yozma manbalar, turli til oilalari va tillarning o'zaro ta'siri bilan ajralib turadi. U boy madaniyat va tarix orqali til xilma-xilligini ham namoyon etadi. Tilshunoslik rivojini o'rganishdan avval, bu sohaning mohiyati, paydo bo'lishi va tadqiqot predmeti haqida ma'lumotga ega bo'lish lozim.

Yevropada tilshunoslik dastlab falsafa fanining bir qismi bo'lib, 1816-yilda alohida fan sifatida shakllangan. Tilshunoslik – tilning ijtimoiy tabiati, vazifasi, ichki tuzilishi, tasnifi, muayyan tillarning amal qilish qonunlari va tarixiy taraqqiyoti haqida bilim beruvchi fandır.

Tilshunoslikning maqsadi va vazifalariga qarab quyidagi yo'nalishlari ajratiladi:

- **Umumiy tilshunoslik** – tilni umuman insonga xos hodisa sifatida o'rganadi. Asosiy vazifasi – dunyo tillariga xos umumiy belgi va xususiyatlarni aniqlash va yoritishdir.
- **Xususiy tilshunoslik** – ayrim bir tilning belgi va xususiyatlarini tadqiq etadi.
- **Amaliy tilshunoslik** – tildan foydalanish bilan bog'liq amaliy masalalarni hal qilish metodlarini ishlab chiqadi.

Bundan tashqari, matematik lingvistika, strukturaviy tilshunoslik, qiyosiy-tarixiy tilshunoslik, paralingvistika, etnolingvistika, psixolingvistika va sotsiolingvistika kabi sohalar ham mavjud. Ushbu yo'nalishlar jamiyatda so'zlovchining faoliyati bilan bog'liq til xususiyatlarini o'rganishga qaratilgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Markaziy Osiyo, ya'ni Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston va O'zbekiston hududlarida tilshunoslik tarixi qadimgi davrlardan boshlanib, hozirgi kungacha davom etib, o'zining nihoyatda murakkab va qiziqarli rivojlanish yo'lini bosib o'tmoqda. Ushbu jarayonni inobatga olgan holda, tilshunoslik rivojlani-shini qadimgi davr, o'rta asrlar va zamonaviy davr kabi uch bosqichga ajratishimiz mumkin. Bu bosqichlarda tilshunoslikning rivoji davr muhitiga ko'ra bir-biridan farq qiladi.

Qadimgi davrlarda Markaziy Osiyo hududida kuneiform yozuvi, so'g'd yozuvi, xorazmiy yozuvi va boshqa turli yozuv tizimlari mavjud bo'lgan. Ushbu yozuvlar o'zlarining noyob xususiyatlari va tarixiy ahamiyatiga ega bo'lgan. Miloddan avvalgi davrda Markaziy Osiyo xalqlari o'z tillarini rivojlantirish va yozib olishning dastlabki bosqichlarida bo'lgan deb aytish mumkin. Miloddan avvalgi III ming yillikdan boshlab Markaziy Osiyo hududida aynan kuneiform yozuvi keng tarqala boshlagan. Ma'lumki, bu yozuv qog'ozga yoki bitiktoshlarga emas, balki loy taxtachalar ustiga sopol tayoqchalar yordamida uchburchak shaklidagi belgilarni chizish orqali yozilgan.

Xorazmiy yozuvi esa miloddan avvalgi I ming yillikda Xorazmda rivojlangan bo'lib, kuneiform yozuvi ta'sirida shakllangan va Xorazm tilini yozib olish uchun ishlatilgan. So'g'd yozuvi milodiy I–IX asrlarda oromiy yozuvidan shakllangan bo'lib, u bugungi kundagi yozuvimizdan farqli o'laroq o'ngdan chapga qarata gorizontol yozilgan. Dastlab 22–23 ta, IV asrdan esa 17 ta harf bilan ifodalangan.

1932–1933-yillarda A. A. Freyman rahbarligida Mug' qal'asini (hozirgi Tojikiston) o'rganish davomida 74 ta teri, qog'oz va tayoqlarga yozilgan so'g'd hujjatlari topilgan. O'zbekiston hududidagi so'g'd yozuvi namunalari esa 1930-yillarda Tolliborzu va Varaxsha hududlarida (V. A. Shishkin tomonidan) topilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqola Markaziy Osiyo tilshunosligining rivojlanish bosqichlarini o'rganishga qaratilgan. Tadqiqot davomida tarixiy-taqqoslash usuli qo'llanilib, mintaqa tillarining rivojlanishi xronologik tartibda tahlil qilindi va har bir bosqichning asosiy o'zgarishlari aniqlab berildi. Shuningdek, sotsiologiyistik tahlil orqali til siyosati va yozuv tizimlaridagi o'zgarishlarning jamiyat rivojiga ta'siri o'rganildi. Hujjatli manbalarni tahlil qilish usuli yordamida ilmiy adabiyotlar, tarixiy hujjatlar va hukumat qarorlari asosida mintaqaning tilshunoslik tarixi bo'yicha dalillar yig'ildi. Komparativ tahlil yo'li bilan turli tillarning rivojlanish jarayonlari taqqoslanib, ularning umumiy va o'ziga xos jihatlari belgilandi. Tadqiqotda interdisiplinar yondashuv qo'llanilib, tilshunoslik, tarix, madaniyatshunoslik va siyosatshunoslik sohalarini bo'yicha ma'lumotlar uyg'unlashtirilib, kompleks tahlil amalga oshirildi. Tadqiqotning metodologik asoslari Markaziy Osiyoning tarixiy-madaniy xususiyatlarini hisobga olgan holda ishlab chiqilgan va tahlillar yuqori aniqlikda olib borildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

1-bosqichda tilshunoslik nazariyasi tilning vujudga kelishi, til va tafakkur, til va jamiyat o'rtasidagi munosabatlar, tilning ijtimoiyligi kabi masalalarni o'rganadi. Aynan qadimgi davr bosqichidagi yozuv turlari xalqning dastlabki urf-odatini, tili va dini haqida ma'lumot bergan. Yuqorida keltirilgan izlanishlar olimlarning tilshunoslik rivojiga qo'shgan hissasidan dalolat beradi.

2-bosqichda o'rta asrlar davri tilshunosligining nazariy va amaliy jihatlari bo'yicha bir qator asarlar yaratilgan. Bularni Mahmud ibn Husayn ibn Muhammad Koshg'ariy, Abu Rayhon Beruniy, Abul Qosim Mahmud ibn Umar az-Zamaxshariy, Mirzo Mehdiyon kabi olimlarning asarlarida ko'rishimiz mumkin. Hammamizga "Devonu lug'atit turk" asari bilan tanish bo'lgan Mahmud Koshg'ariy turkiy tillarning qiyosiy grammatikasi va leksikografiyasiga asos solgan. U fonetika bo'yicha ham qimmatli ma'lumotlar qoldirgan.

Uning "Devonu lug'otit turk" asari turkiy tillar tarixini o'rganishda muhim ahamiyatga ega. Ushbu asar arab tilidan K. Brokkelman tomonidan nemis tiliga, Bosim Atalay tomonidan turk tiliga, professor S. Mutalibov tomonidan o'zbek tiliga tarjima qilinib, o'zbekcha tarjimasi 1960–1963-yillarda Toshkentda nashr etilgan. Koshg'ariy o'z asarida turli davrlarga oid turkiy til hodisalarini qiyosiy metod asosida solishtirgan. Bu metodni tanlashining sababi o'sha davrda arab tilshunosligida keng tarqalgan qiyosiy metod edi. Bu holat arab tilining ko'p shevali xususiyatiga bog'liq bo'lgan.

Shuningdek, o'rta asrlar davrida islom dinining tarqalishi Markaziy Osiyoda arab tili va adabiyotining keng yoyilishiga olib kelgan. Bu esa hududiy tillar va arab tili o'rtasidagi o'zaro ta'sirni kuchaytirgan.

Koshg'ariy asarining tilshunoslik rivojiga qo'shgan hissasi shundaki, unda turkiy tilshunoslik tarixida birinchi marotaba turkiy til va dialektlarning tasnifi keltirilgan. Koshg'ariy o'zining "Devoni" orqali qiyosiy tilshunoslikka asos solib, tilshunoslikning buyuk vakili sifatida tanildi. U faqat o'qigan yoki eshitgan ma'lumotlari bilan cheklanib qolmay, qiyosiy metodni asos qilib oldi. Turkiy qabilalarni kezib, tillardagi umumiy va farqli xususiyatlarni o'rganishga alohida e'tibor qaratdi. Shu bilan birga, u qabilalar haqida jug'rofiy ma'lumotlarni ham taqdim etdi. Ushbu yondashuv Koshg'ariyning asarining katta mehnat va izlanishlar natijasi ekanligini ko'rsatadi.

O'rta asr Yevropasida "Aliborona" nomi bilan mashhur bo'lgan xorazmlik alloma Abu Rayhon Beruniy matematika, astronomiya, kimyo, tibbiyot va jug'rofiya fanlari qatori tilshunoslikka ham sezilarli hissa qo'shgan. Uning "Saydana" nomli asarida lisoniy qarashlari o'z ifodasini topgan. Bu lug'at shaklidagi asar 29 bob va 1116 maqoladan iborat bo'lib, dorivor moddalarning nomlariga izoh beradi. Beruniy unda bir dorivor modda nomini bir necha tilda keltirgan. Shuningdek, u "Mineralogiya" asarida minerallarning nomlarini turli tillarda taqqoslagan va bu sohada muhim lug'at yaratgan.

"Ustod ul-arab val-ajam" (Arablar va g'ayri arablar ustoz) va "Faxru Xorazm" (Xorazm faxri) kabi sharafli nomlar bilan mashhur bo'lgan xorazmlik alloma Mahmud Zamaxshariy o'zining "Al-mufassal" va "Muqaddimat ul-adab" kabi asarlari orqali Markaziy Osiyo tilshunosligiga katta hissa qo'shgan.

U "Al-mufassal" nomli asarini bir yarim yil davomida Makkada yozib, unda arab tili morfologiyasi va sintaksisi haqida batafsil ma'lumotlar bergan. Ushbu asarda grammatikaga oid muammolar ayniqsa so'z turkumlari – ot, fe'l va yuklamalar orqali o'rganilgan. "Muqaddimat ul-adab" asarida esa ism, fe'l, bog'lovchi, ot o'zgarishlari va fe'l o'zgarishlariga oid mavzular bo'limlarga ajratilib, har bir bo'limda qimmatli ma'lumotlar keltirilgan. Asarning fors, chig'atoy, mo'g'ul, turk, fransuz, nemis kabi tillarga tarjima qilinishi Zamaxshariy ijodining durdona asarlari xalqaro miqyosda e'tirof etilganini ko'rsatadi.

Markaziy Osiyo tilshunosligida Mirzo Mehdixon o'zining talqinlari va izlanishlari bilan alohida o'rin tutadi. Xususan, u XV asrdan boshlab leksikografik ishlarni o'zining asosiy maqsadi qilib oladi hamda bir qancha lug'atlar yaratishga kirishadi. Uning "Sangloh" nomli asari faqatgina lug'at emas, balki leksikologiya, leksikografiya, grammatika, morfologiya va sintaksisga oid masalalarni ham qamrab olgan.

Alloma o'zbek tilining morfologiyasiga bag'ishlangan tadqiqotlarida beshta kelishik shaklini qayd etadi:

1. Qaratqich kelishigi (-ning),
2. Tushum kelishigi (-ni, -n),
3. Jo'nalish kelishigi (-ka, -qa, -g'a),
4. Chiqish kelishigi (-dan),
5. O'rin-payt kelishigi (-da).

Mirzo Mehdixon o'z asarida faqatgina ushbu kelishiklar bilan cheklanmasdan, egalik qo'shimchalari, sonlarning ma'no turlari va fonetik hodisalar haqida ham qimmatli ma'lumotlar qoldirgan. Bu esa ikki davr davomida til grammatikasini solishtirish, tilshunoslikning qay darajada rivojlanganligini aniqlash va qanday o'zgarishlar yuz berganini bilish imkonini yaratgan.

3-bosqich, zamonaviy davr esa ilmiy tilshunoslikning shakllanishini o'z ichiga oladi. Xususan, XIX asrda Rossiyaning Markaziy Osiyoga kirishidan keyin butun hudud asta-sekin kirill yozuviga o'tkazildi. Mintaqada ilmiy tilshunoslik rivojlana boshladi. Til va adabiyotni o'rganish bo'yicha katta miqdorda moliyaviy resurslar ajratildi, ko'plab ilmiy institutlar va fakultetlar tashkil etildi.

Aynan shu davrlarda akademik tilshunoslardan Nikolay Smirnitkiy (turk tillari), Boris Miller (o'zbek tili va turkiy tillar tarixi), professor olimlardan Aleksandr Pavlovich (tojik tili), Anatoliy Tverskoy (qirg'iz tili), Aleksandr Kononov (o'zbek tili) kabi olimlar Markaziy Osiyo tilshunosligi haqida o'z asarlarida fikr-mulohazalar bildirishgan.

Markaziy Osiyo mustaqillikka erishganidan keyin mintaqa tillarining rivojlanishida yangi bosqich boshlandi. O'zbekiston, Qozog'iston, Turkmaniston va Qirg'iziston o'z tillari uchun lotin yozuvini qabul qildi. Bu qarorlar mintaqaning madaniy va til siyosatida muhim o'zgarishlarni keltirib chiqardi. Bu harakat milliy o'zlikni tiklashga qaratilgan edi.

Markaziy Osiyo tilshunosligida so'nggi yillarda sezilarli rivojlanish kuzatilmoqda. Ushbu rivojlanish, asosan, yangi ilmiy metodlar, texnologiyalar va xalqaro ilmiy hamkorliklar orqali qo'llab-quvvatlanmoqda. Ayniqsa, mintaqadagi tillarning o'ziga xosliklarini o'rganishga katta e'tibor qaratilmoqda. Jumladan, turli tillar o'rtasidagi grammatik va leksik o'xshashliklar hamda o'zaro ta'sirlar tahlil qilinmoqda. Bu o'xshashliklarni o'rganish orqali Markaziy Osiyodagi tillar o'rtasidagi genetik yaqinlik yoki tarixiy aloqalarni tushunish mumkin.

Markaziy Osiyodagi ko'p tillilik sharoitida davlatlarning til siyosati ham chuqur o'rganilmoqda. Ayniqsa, o'zbek, qozoq, qirg'iz, turkman va tojik tillarining o'z mavqeini saqlashi hamda global tillar bilan muvozanatni topish masalalari muhim ahamiyat kasb etmoqda. Mahalliy dialektlarni o'rganish esa mintaqaviy tilshunoslikning asosiy yo'nalishlaridan biri bo'lib, xalqning o'ziga xos til madaniyatini tushunishga yordam beradi. Dialektologik tadqiqotlar natijasida turli hududlardagi talaffuz va leksik o'ziga xosliklar aniqlanmoqda.

Bugungi kunda Markaziy Osiyo tilshunosligida til o'rganish, lingvistik tadqiqotlar va milliy tillarning rivojlanishi yo'nalishida bir qator ishlar olib borilmoqda. Xususan, o'zbek tilshunosligi rivojiga R. Sayfullayeva, B. Mengliyev, R. Rasulov, I. Yo'ldoshev, vohamiz vakillaridan esa B. Umurqulov, Sh. Maxmaraimova, Z. Xolmonova va M. Xolova kabi olim va olimalar katta hissa qo'shmoqdalar.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, tilshunoslik fani biz o'rganib kelayotgan mavzu bo'lib, u qisqa vaqt ichida paydo bo'lmagan. Uning ilk shakllanishidan bugungi kungacha bo'lgan rivojlanishi o'tgan asrlardagi olimlar va alomlarning izlanishlari, chekkan mashaqqatlari va to'plagan bilimlarini yosh avlodga ulashganidan dalolat beradi. Markaziy Osiyo tilshunosligi boy tarix va zamonaviy rivojlanishga ega bo'lgan muhim bir sohadir. Ushbu soha mintaqaning madaniy hamda til xilma-xilligini saqlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Kelajakda filolog ustozlarning ko'rsatgan yo'l-yo'riqlari asosida yosh avlod ushbu sohani yanada rivojlantirib boradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Rasulov R. Umumiy tilshunoslik. – Toshkent, 2013.
2. Irisqulov I. Tilshunoslikka kirish. – Toshkent, 2009.
3. Xolmanova Z. Tilshunoslikka kirish. – Toshkent, 2007.
4. Maxmaraimova Sh. Hozirgi o'zbek tili. – Toshkent, 2021.
5. Umurqulov B. Hozirgi o'zbek adabiy tili. – Termiz, 2009.
6. Bekmurotov E. Markaziy Osiyo tillarining tarixi. – Toshkent, 2015.
7. Alimov S. Turk tillarining o'zaro ta'siri. – Toshkent, 2010.
8. Karimov U. O'zbek tili tarixiy grammatikasi. – Toshkent, 2008.
9. Arutyunov A. Kirill yozuvining Markaziy Osiyodagi evolyutsiyasi. – Moskva, 1997.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.